

XOQONIY SHIRVONIY QASIDA SHAKLIDAGI MARSİYALARINING KOMPOZITSION XUSUSIYATILARI

Jumayeva Kamola

Texnologiya, menejment va
kommunikatsiya instituti

Tillar, aniq va ijtimoiy fanlar kafedrası

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b dotsent

Annotatsiya: Maqolada fors mumtoz adabiyotining yorqin namoyandalaridan biri Xoqoniy Shirvoniyning 1997-yil Tehronda nashr etilgan devonidagi marsiyalari tahlilga tortilgan. Ushbu marsiyalar badiiyligi bilan diqqatga sazovor. Baytlarda qayg'u va hasratga cho'mgan shoir kechinmalari qalamga olingan. Maqolada devondagi “باز هم در مرثیة خانواده خویش – Yana ham o'z oila a'zolari marsiyasida”, “در رثاء امام ابو عمر اسعد - Imom Abu Umar As'ad”, “در مرثیة قدوة الحکماء کافی الدین عم خویش - Hakimlar boshi amakisi Kofiuddin marsiyasida” marsiyalari kompozitsion jihatdan tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Xoqoniy Shirvoni, qasida, marsiya, kompozitsiya.

Annotation: Khaqani Shirvani was a 12th-century poet who composed works in both Persian and Arabic. In this study, several elegies from the poet's Divan, published in Tehran in 1997, are examined and analyzed in terms of their thematic depth and compositional structure. The elegies stand out for their high artistic quality and poetic sophistication. The article specifically provides a compositional analysis of the elegies titled “باز هم در مرثیة خانواده خویش” (“Once Again in Elegy for His Own Family”), “در رثاء امام ابو عمر اسعد” (“Elegy for Imam Abu Umar As'ad”), and “در مرثیة قدوة الحکماء کافی الدین عم خویش” (“Elegy for His Uncle, the Chief of the Wise, Kafi al-Din”).

Keywords: Khaqani Shirvani, qasida, elegy, composition.

Аннотация: Хакани Ширвани — выдающийся поэт XII века, творивший на персидском и арабском языках, внёсший значительный вклад в

классическую восточную литературу. В этой статье анализируются несколько марсий из дивана поэта, опубликованного в Тегеране в 1997 году.

Марсии выделяются высоким художественным уровнем и поэтической изысканностью. В статье проводится композиционный анализ марсий под названиями: «باز هم در مرثیه خانواده خویش» («Снова в марсии по собственным родственникам»), «در رثاء امام ابو عمر اسعد» («Марсия в память об Имаме Абу Умаре Асаде») и «قدوة الحكماء كافي الدين عم خویش در مرثیه» («Марсия в память о его дяде, вождее мудрецов Кафши ад-Дине»).

Ключевые слова: Хакани Ширвани, касида, марсия, композиция.

Хоқоний Ширвоний XII asrda yashagan fors mumtoz adabiyotining koʻzga koʻringan vakili. U fors va arab tillarida ijod etgan oʻziga xos qalam sohibi. Shoirdan katta adabiy meros qolgan, Ozarbayjonlik olim Xalil Yusifli “*Хоқоний Ширвонийнинг 17 ming baytli lirik sheʼriy devoni, 60 ta munshooti borligini va ular shoir merosining hammasi emasligini*”¹ takidlaydi. 1997-yil Tehronda nashr etilgan devonda shoirning qasida shaklida yozilgan juda koʻp marsiyalari oʻrin olgan. Ushbu maqolada ularning kompozitsion xususiyatlariga toʻxtalib oʻtiladi.

Maʼlumki, “Marsiya - biror kishining vafoti munosabati bilan uning fazilatlarini eʼtirof etish, vafotidan afsuslanish mazmunida yoziladigan lirik janr²”. Marsiyalarning maxsus shakli boʻlmaganligi sababli har qanday sheʼriy janrdan shaklni oʻzlashtirib olaveradi³. Yaʼni u gʻazal, qasida, tarkiband, tarjiband va boshqa sheʼriy shakllarda yoziladi.

Хоқоний Ширвонийнинг qasida shaklida yozilgan marsiyalari badiiyligi bilan diqqatga sazovor. Devonda qasida shaklida yozilgan marsiyalarning kompozitsion jihatdan har ikki turi “qasidai tomda” (8 ta) va “qasidai mujarrada” (9 ta) borligi aniqlanildi. Shoir marsiyalarni oila aʼzolari, farzandi Rashididdin, amakisi

¹ Хақани Ширвани. Сеçилмиш әсәрлери (өн сөз X.Yusifli). “Lider Nәşriyyat”. – Boku., 2004. B – 4.

² D.Quronov, Z.Mamajonov, M.Sheraliyeva. Adabiyotshunoslik lugʻati. – T., 2010. B – 161.

³ R.Imomova. Rauf Parfi sheʼriyatida marsiya tajribalari.

<https://interonconf.org/index.php/taare/article/view/2659/2380>

Kofiuddin Umar bin Usmon, Shayx ul-Islom Muhammad bin As'ad Tusiy Nishopuriy Shofeiyy, Imom Abu Umar As'ad, Imom Shabohiddin, Imom Muhammad bin Yahyo Xurosoniy, Bahouddin Ahmad, Nosiriddin Abulmuzaffar, Vohididdin Shirvoniy va boshqalarga atab yozganligi aniqlanildi.

۱. بس وفا پرورد یاری داشتم
۲. چشم بد دریافت کارم تیره
۳. از لب و دندان من بدرود باد
۴. گنج دولت می شمردم لاجرم
۵. خنده در لب گوئی اهلی
۶. من نبودم بی دل و یار این
۷. آن نه یار آن یادگار عمر
۸. راز من بیگانه کس نشنیده بود
۹. هرگز از هیچ اندهم انده نبود
۱۰. انده آن خوردم که بایستی مرا
۱۱. آن دل دل کو که در میدان لهو
۱۲. پیش کز بختم خزان غم رسید
۱۳. بارم انده ریخت بیخ غم
۱۴. بارم انده ریخت بیخ غم
۱۵. نی بدم آتش ز من در من فتاد
۱۶. کس مرا باور ندارد کز

کرد

داشتمی

چنین

شکست

شکست

نخست

بس به راحت روزگاری داشتم
گر نه روشن روی کاری داشتم

خوان آن سلوت که باری داشتم
در هر انگشتی شماری داشتم
گریه در بر گویم آری داشتم

هم دلی هم یار غاری داشتم

بس به آئین یادگاری داشتم
کاشنا دل رازداری داشتم
کز جهان انده گساری داشتم
کاندر انده اختیاری داشتم
از طرب دلدل سواری داشتم
هم به باغ دل بهاری داشتم
گر نه باری بیخ و باری داشتم

گر نه باری بیخ و باری داشتم

کاندرون دل شراری داشتم
کار ساز و ساز کاری داشتم⁴

خاقانی شروانی. دیوان. - تهران، ۱۳۷۵. - ص. ۲۱۱. 4

1. Bas vafoli yorim bor edi,

Bas rohatda ruzgorim bor edi.

2. Yomonlarning ko‘z tegdi ishim qaro bo‘ldi,

Gar shunday bo‘lmasa, yorug‘ yuzligim bor edi.

3. Lab-u durimdan (tish) ayriliq yetsa,

U shodlik dasturxonida borim⁵ bor edi.

4. Chorasizlikdan sanar edim davlat xazinasin,

Har barmoqda sanog‘im bor erdi.

5. Lablari kulib turuvchi yoring bor edi,

Yig‘laganda labbay deguvchim bor edi.

6. Men bedil emasdim va bundayin yor,

Ham ko‘nglim, dunyolarga teng yorim bor edi.

7. U yor emas, umr yodgori edi,

Bas (odatga ko‘ra) yodgorim bor edi.

8. Sirimni begona (kishi) eshitmagan edi,

Ki ko‘ngil oshnosi, sirdoshim bor edi.

9. Har giz g‘amdan g‘amim yo‘q edi,

Ki dunyoda g‘amgusorim bor edi.

10. G‘am chekdim, menla qolgin deya,

Ki shunday anduhda ixtiyorim bor edi (mi?)

11. U ko‘ngil ko‘ngli qayerda, g‘aflat maydonidami?

Shodlikdan doldol⁶ ulovim bor edi.

12. Baxtimdan oldin g‘am xazoni yetishdi,

Ham ko‘ngil bog‘ida bahorim bor edi.

13. Qayg‘u anduh chekdi, jismim g‘amdan sindi,

Agar qayg‘uli jismim bo‘lmasa, qayg‘uyim bor edi.

⁵ Yuk

⁶ Payg‘ambar (s.a.v)ga hadya qilingan ot

14. Nay edim otash mendan menga tushdi,
Botinimda o‘tli ko‘ngilim bor edi.
15. Kimsa menga ishonmadi bir qarashda,
Soz ishim va sozkorim bor edi.
16. Men yorsizlikdan o‘zimga qarasam,
O‘ylamaymanki yorim bor edi.

Mazkur qasida shaklida yozilgan marsiyada “باز هم در مرثیة خانواده خویش – *Yana ham o‘z oila a‘zolari marsiyasida*” deb nomlangan. Unda shoir kechinmalarining o‘zgacha badiiy talqinini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu qasida kompozitsion jihatdan to‘liq bo‘lmagan qasidalar sirasiga kiradi, ya’ni unda nasib qism yo‘q. Marsiya 16 baytdan iborat bo‘lib va “*bor edi*” birikmasi radif vazifasida kelgan. Ushbu marsiyada lirik qahramon shoirning o‘zi. Marsiya lirik qahramon monologi asosida qurilgan. Misralar shoirning g‘amgin kayfiyati va holatini yuzaga keltirgan tuyg‘ular silsilasidan iborat va bu syujet oqimini yuzaga keltirgan. Qasidada bir shaxsning foni dunyodan ko‘z yumganligi tasvirlangan bo‘lsa-da, uning insoniy fazilatlari, ma’naviy axloqiy xislatlarini eslash orqali shoir hayotida tutgan o‘rni namoyon bo‘lgan. Shoir (*yorim, g‘amgusorim, sirdoshim* va h.k) xislat-fazilatlarni eslash asnosida yorining siyratini kitobxon ko‘z o‘ngida birma-bir gavdalantirgan. Bu orqali marsiyaning mazmun mohiyatini yanada oshirgan.

Xoqoniy Shirvoniy bir necha qasidalarini amakisi Kofiuddin Umar xotirasiga bag‘ishlangan. Ulardan biri “*Olam javharida xurramlik topolmaysan, Odam gavharida insoniylik topolmaysan*” misralari bilan boshlangan. O‘ziga xos kompozitsiyaga ega ushbu qasida 27 baytdan iborat bo‘lib, unda “*topolmaysan*” radif bo‘lib kelgan. Qasidaning dastlabki 6 bayti nasib bo‘lib, unda shoir bu dunyodan to‘la to‘kis shod xurramlik topish dargumonligini, insonlardan insoniylik va odamiylik kutmaslikni tasvirlagan va bu dunyoni g‘amxonaga o‘xshatgan. Qasidaning yettinchi bayti gurezgoh bo‘lib, unda shoir pok niyatli bir kishi vafot

etdi, falakda bundan ortiq motam topolmaysan deya asosiy qismga o'tadi. Asosiy qismda bu dunyoning bevafoqligi, u yerda g'amdan boshqa narsa ham yo'qligi baytlarga solingan. Shundan so'ng, birdan shoir xayoliga vafot etgan kishi xayoli kelib uni ta'riflashga o'tadi. Dilimiz qon, jigaramiz biyron bo'ldi deya shoir duo bilan qasidani tugatadi. Ushbu qasidada nafaqat Xoqoniy Shirvoniyni, balki Shirvon ahlining shunday olimdan judo bo'lgan hasrati qalamga olingan⁷.

Xoqoniy Shirvoni bir necha marsiyalarni o'z davrining Imomlariga atab yozgan. Ulardan biri Imom Abu Umar As'ad xotirasiga bag'ishlangan bo'lib, qasida *"Piyoda shoh madhin aytadir, Kavkab oy madhin aytidir"* misralari bilan boshlangan. Qasida shaklida yozilgan ushbu marsiya nasibli bo'lib, u 24 baytdan iborat va o'ziga xos kompozitsiyaga ega. Shoir qasidani Imom xotirasiga bag'ishlangan bo'lsada, nasib qismi shohni madh etishdan boshlangan. Ushbu qismda piyoda, shoh, oy-yulduz, Jamshid taxti, chumoli kabi obrazlar tilga kirgan va ular nasibdagi voqealar ketma-ketligini vujudga keltirgan. Shundan so'ng, shoh madhi va saroy hashamatidan so'z ochayotgan shoir xayoliga birdan vafot etgan kishi yodi keladi va shu qismdan boshlab nasib gurezgohga ulangan. Qasidaning beshinchi va oltinchi bayti gurezgoh vazifasini bajaradi. Gurezgohda shoir o'zi Imomni yaxshi tanimaganligini tan olib, "aqlim uning yodidan bir necha suxan so'zlar" deya asosiy qismga o'tgan. Bu qismda mufti, qozi, ummat va millatning nima xohlashini shoir o'z talqinida bayon etgan. Bu voqealardan so'ng, shoir xayoliga yana imom yodi kelib, shoir dunyo uning o'limidan sindi, din o'z muhtashamligini tark etdi, din yo'l boshchisidan ayrildi deya afsuslanadi. Shoir tunda bedor bo'lgani, yotog'i u bilan sirlashgani, kimdir uning o'limidan hamdu sano aytsa xato aytgani, men uning pokligiga shohidman deya *"jahon imomi furqatidan oh ki, Xoqoniyning joni oh aytadir. To As'ad Umar olamdan ketdi, Ilm ham vo As'ado aytidir"* degan duo bilan qasidani tugatgan⁸.

خاقانی شروانی. دیوان. - تهران، ۱۳۷۵. ص. ۲۴۸. 7

8

Xulosa qilib aytganda, Xoqoniy Shirvoniyl qasida shaklida yozilgan marsiyalari bilan fors adabiyotida marsiya janrining taraqqiyotiga munosib hissa qoʻshgan. Shoir marsiyalarini yozishdan maqsad qilib vafot etgan kishini xotirada saqlab qolish bilan birga, davrning illatlarini fosh qilib, oʻz noroziligini xalq ommasiga yetkazgan. Xoqoniy Shirvoniyl qasida shaklida yozgan marsiyalari orqali ijodining badiiy qiymati yanada ortgan. Maqolada Imom Abu Umar Asʼad, Kofiyddin Umar ibn Usmon va oila aʼzolari” xotirasiga yozilgan qasida shaklidagi marsiyalar kompozitsion jihatdan tahlil qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imomova R. Rauf Parfi sheʼriyatida marsiya tajribalari // International scientific-online conference. 2023.
<https://interonconf.org/index.php/taare/article/view/2659/2380>
2. Quronov D, Mamajonov Z, Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lugʼati. – T., 2010.
3. Sultonov M. Seçilmiş əsərləri (ön söz X.Yusifli). “Lider Nəşriyyat”. – Boku., 2004.
4. خاقانی شروانی. دیوان. – تهران، ۱۳۷۵.